

ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ПРОЄКТУВАННЯ ДИЗАЙНУ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ СПОЖИВАЧІВ

Андріяш Софія Євгенівна ¹, Чемерис Ганна Юріївна ² [0000-0003-3417-9910]

¹ Здобувачка вищої освіти кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна, sandriyash47@gmail.com

² PhD (доктор філософії у галузі педагогіки), доцент, в.о. завідувача кафедри дизайну, Запорізький національний університет, член Спілки дизайнерів України, Україна, anyta.chemeris@gmail.com

Анотація. В тезах наведено результати аналізу сучасного стану дизайну мобільних додатків на прикладі українського ринку споживачів. Виділено основні фактори впливу на користувацьку зацікавленість за найпопулярнішими вітчизняними розробками. Проаналізовано стиль, роль, лінії розвитку мобільних додатків на сьогодні. Наведено приклади виходу українських додатків на світовий ринок.

Ключові слова: мобільні додатки, користувацький інтерфейс, проєктування, адаптивний дизайн.

Прогресивний розвиток мобільного забезпечення у вигляді інтерактивних застосунків набрав своїх обертів у 2004 році разом з появою на міжнародному ринку першого смартфона з власним магазином додатків. Мобільні гаджети отримали гнучкість у використанні та можливість персоналізації для користувача. Технологічний прорив компанії Apple та їх продукту Iphone забезпечив на багато років вперед швидкий розвиток мобільних додатків абсолютно різних напрямлень.

Найпопулярнішими магазинами додатків є Google Play для користувачів Android та App Store для користувачів IOS, східний ринок не має монополістів, на відміну від Америки та Європи, тому вибір у користувачів Азії ширший, він налічує декілька десятків магазинів додатків (Cuello, & Vittone, 2013).

Хоча додаток є універсальним програмним забезпеченням, вони все ж інтегруються відповідно до національної культури, конституційним законам тощо. Тому розробка і підтримка застосунків нерідко вимагає глибокого аналізу

цільової аудиторії, не тільки за віком, статтю, чи уподобаннями, а й з відповідністю до певних національних норм.

Для України більш характерним є Google Play, оскільки за соціологічним опитуванням 66% українців обирають смартфони на операційній системі Android (Захарова, 2022). За останні роки українські мобільні застосунки стають все більш популярними за межами країни. Наприклад, компанії Genesis створила цілий пакет додатків для занять спортом – BetterMe, який ще у жовтні 2019 року очолив рейтинг у номінації здоров'я та спорт в App Store. Додаток є мульти-національним та універсальним. Також майже всі програми українських компаній, що потрапили до топ-100 Google Play і App Store, – безкоштовні.

Серед основних факторів популярності мобільного додатків можемо виділити такі: адаптивність інтерфейсу, стиль, функціонал, мобільність (Чемерис, 2021).

У сучасних реаліях мобільний застосунок має бути гнучким та простим, дизайн користувацького інтерфейсу зрозумілим та інтуїтивним (Fling, 2009). Responsive або adaptive дизайн займає основну ланку у проектуванні через різноманіття технічних застосунків. Інструментом реалізації гнучкості та адаптивності виступає інтелектуальний користувацький інтерфейс додатків, хоча, оцінюючи сучасні тенденції, навіть Apple досі не змогла адаптувати застосунки з App Store для своїх пристроїв (Pushkar, 2019). Яскравим представником відсутності адаптації під різні пристрої та ландшафтну/портретну орієнтацію є додаток Instagram (Рис.1).

Рис. 1. Додаток Instagram, не адаптований під інші пристрої

Відкриваючи Instagram на Ipad ви побачите розтягнуту мобільну версію. Як вказує Деббі Стоун у своєму дослідженні: «таким чином, зручність використання пов'язана зі ступенем, до якого користувачі програми здатні працювати ефективно, результативно та із задоволенням у своїх конкретних діях» (Stone et al., 2005).

Що до графічного стилю, то скеоморфізм передав лідерство у 2012 році стилю Flat design, а той у свою чергу поступився місцем в 2014 Google Material design та мінімалізму. Скеоморфізм – відображення форми чи характеристик об'єктів в інших матеріалах чи способах (Чемерис, 2021). У дизайні це поняття означає реалістичну передачу предмета за рахунок тіней, світла та текстур (Schneider, 2020). І, досліджуючи користувацький досвід, можемо визначити чому цей стиль перестав бути актуальним. Він є не практичним, сторінки довго завантажуються, сайт є громіздким та не фокусує увагу користувача на головному.

Мобільні додатки поділяються на 5 основних груп: розваги, соціальні, утиліти, освітньо-інформаційні та креативні. Найпопулярніші українські застосунки, які мають географічну прив'язку, умовно можна поділити на 3 групи: додатки-посередники, додатки-послуги та, що є характерним саме для українського споживача, адміністративні послуги (Cuello, & Vittone, 2013). Розглядаючи додатки-посередники, серед яких маркетплейси, сервіси оголошень, доставки їжі, за перший квартал 2022 року лідерство займають Rozetka, OLX, Raketa, відповідно. Аналізуючи додатки-послуги, серед яких таксі, застосунки мобільного банкінгу, магазини, пошта - першість займають Uklon, Приват24 та Нова пошта. А серед адміністративних додатків, з часу свого створення, лідером є «Дія». За останній час її функціонал постійно збільшується та удосконалюється (Яковлева, 2020).

Українські додатки за час свого існування пройшли великий шлях еволюції та удосконалення, вони швидко вловлюють найменші коливання суспільних потреб та адаптуються до них. Тобто можемо визначити, що на даний час більшість українських додатків має один з цих стилів, Flat, Material або мінімалізм, є адаптивним та інтуїтивно простим у користуванні. Все частіше при розробці додатків естетична картинка поступається місцем зручності та простоті. Такий висновок має безліч доказів. Наприклад: в даний час кожен 10-й українець, який був змушений евакуюватися до Європи і стикнувся з банківською закордонною системою і зміг по-справжньому оцінити не тільки бюрократичні стандарти, а й банківські мобільні додатки, які для звичайного українського користувача є просто застарілим, як візуально, так і за їх функціоналом. Україна – це про адаптивність, Європа про стандарти (Кенігштейн, 2022).

Тож можемо визначити, що будь-який мобільний додаток це самостійна система, в якій всі фактори відіграють важливу роль. Повний синтез функції — це вдало спроектований додаток, глибоке дослідження не тільки цільової

аудиторії, а й користувацького досвіду. Мобільний додаток напряму залежить від сучасних світових реалій, політичного, економічного та культурного підґрунтя. А вітчизняні додатки вже впевнено готові створювати конкуренцію на світовому ринку.

Літературні джерела

1. Cuello, J., & Vittone, J. (2013). *Designing mobile apps. 1st Edition. Ed. Catalina Duque Giraldo.*
2. Fling, B. (2009). *Mobile design and development: Practical concepts and techniques for creating mobile sites and Web apps. «O'Reilly Media, Inc.».*
3. Pushkar, O. (2019). Methodology for developing an intelligent user interface for educational publications in the e-learning system. *Development Management. 17(3). Pp. 23-34.*
4. Schneider, T. van (2020). Skeuomorphism is making a comeback | *vanschneider*. Retrieved from: <https://vanschneider.com/blog/skeuomorphism-is-making-a-comeback/>
5. Stone, D., Jarrett, C., Woodroffe, M., & Minocha, S. (2005). *User interface design and evaluation. 1st Edition. Elsevier.* Retrieved from: <https://www.elsevier.com/books/user-interface-design-and-evaluation/stone/978-0-12-088436-0>
6. Захарова, О. (2022). Українці обирають Android: чому iPhone в Україні не популярний | *tech.segodnya*. Retrieved from: <https://tech.segodnya.ua/ua/tech/ukraincy-vybirayut-android-pochemu-iphone-v-ukraine-ne-och-en-populyaren-1604106.html>
7. Кенігштейн, І. (2022). Україна чи Європа? Як я вбив 2 місяці на відкриття рахунку у польському банку | *Фокус*. Retrieved from: <https://focus.ua/uk/opinions/528183-ukrajina-chi-yevropa-yak-ya-vbiv-2-misyaci-na-vidkrittya-rahunku-v-polskomu-banku>
8. Чемерис, Г. Ю. (2021). *UX/UI дизайн : навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Дизайн» освітньо-професійної програми «Графічний дизайн» : навчальний посібник. Запоріжжя: ЗНУ.* Retrieved from : <https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/5157>
9. Яковлева, М. (2020). Топ-20 найпопулярніших українських мобільних застосунків | *ThePage*. Retrieved from: <https://thepage.ua/ua/business/top-20-najpopulyarnishih-ukrayinskih-mobilnih-zastosunkiv>